

Interviewfragen: Hebammen Extern

- Fragen zur Verwendung (Datenschutz)
 - kurze Erläuterung des Ziels der Befragung
1. Einstieg/Fragen zur Person:
 - **Name, Alter, Beschäftigungsort**
 - Beruf (im Detail), **Dauer der Beschäftigung**
 - **Motivation** (*schönster Moment*)
 - Bist du **aktuell Mitglied** in einem Hebammenverein oder warst du es schon einmal?
 2. Vereinsmitgliedschaft:
 - Wie nimmst du Hebammenvereine allgemein wahr?
 - Falls du **Mitglied bist/warst**:
 - Warum bist du beigetreten?
 - Was hat dir gefallen, was weniger?
 - Falls du **kein Mitglied** bist:
 - Was sind die Hauptgründe dafür?
 - Gab es einen Moment, an dem du überlegt hast, beizutreten?
 3. Neuer Verein:
 - Wie stehst du grundsätzlich **zur Idee eines neuen Hebammenvereins** für **freiberufliche Hebammen**?
 - Was müsste dieser **anders oder besser** machen als bestehende Vereine?
 - Was würde dich konkret dazu bewegen:
 - beizutreten?
 - den Verein weiterzuempfehlen?
 4. Erwartungen/Wünsche:
 - Welche **Probleme** sollte ein Verein unbedingt **adressieren**?
 - Welche Leistungen wären für dich „nice to have“, welche ein Muss?
 5. Ansprache/Kommunikation:
 - **Wo informierst** du dich über berufliche Themen?
 - Wo würdest du erwarten, auf einen Hebammenverein aufmerksam zu werden? **Kanäle**
 - Welche Inhalte/Themen würdest du dir wünschen?
 - Welche Art von Ansprache spricht dich an? (zu Beginn nicht gleich sagen)
 - sachlich vs. emotional?
 - politisch vs. praxisnah?
 - persönlich vs. professionell?
 - humorvoll vs. ernst?
 - Wie müssten diese **Maßnahmen gestaltet** sein, damit du sie **ernst nimmst**?
 - **An welchen Orten oder in welchen Situationen** wären Maßnahmen besonders wirksam?
 - Ausbildung/Studium

- Fortbildungen
- Social Media
- Kliniken/Geburtshäuser

6. Abschluss:

- Wenn du einem Verein einen Rat geben könntest: Was wäre der wichtigste?
- Möchtest du noch etwas ergänzen?